

Der systematische Raub von Glasaalen (*Anguilla anguilla*) in Europa für den chinesischen Markt – ein Hintergrundpapier mit Daten von EUROPOL

Von Dr. Carsten Weerth BSc (Glasgow) LL.M. MA, Bremen¹

A. Einleitung

Im grenzüberschreitenden Warenverkehr (v.a. Reiseverkehr o. Postverkehr) liegt die Aufmerksamkeit bei der Kontrolle von Tieren oder Pflanzen auf der Einfuhr von exotischen Exemplaren, die dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen CITES (Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)² und damit der EU-Artenschutzverordnung (EG) Nr. 338/97 und dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) entgegenstehen könnten und ihren Ursprung in Süd- oder Mittelamerika, Afrika oder Asien haben. Dieses Hintergrundpapier leitet die Aufmerksamkeit auf die Ausfuhr von geschützten Exemplaren aus der Europäischen Union. Während das bei Exemplaren von z.B. Bären, Wölfen oder Luchsen (kurzgesagt: Jagdtrophäen) manchmal praktisch vorkommt, ist die systematische Ausbeutung der europäischen Aalbestände, auf die Regierungs- und Nicht-Regierungsorganisationen mit Nachdruck hinweisen das „größte Artenschutz-Verbrechen auf dem Planeten“ – mitten in Europa. Die Strafverfolgungsbehörden arbeiten bei der Verhinderung und Aufklärung grenzüberschreitend sehr erfolgreich zusammen und verhindert inzwischen oft genug die Ausfuhr aus der EU.

B. Listung des Europäischen Aals (*Anguilla anguilla*) in Anhang B

Der Europäische Aal (*Anguilla anguilla*) ist seit 2009 in CITES-Anhang II / Anhang B der EG-Artenschutzverordnung (EG) Nr. 338/97 gelistet. Zugleich ist der Europäische Aal besonders geschützte Art nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).

C. Lebensart: Katadromer Wanderfisch, atlantische Jugendform – der Glasaal

Der Europäische Aal ist ein katadromer Wanderfisch.³ Während der Lachs aus dem Meer in Flüsse wandert, um dort im Süßwasser zu laichen und den Nachwuchs zu erzielen (ein sog. anadromer Wanderfisch), lebt die Erwachsenenform des Europäischen Aals in europäischen Flüssen, die in Richtung Meer wandern, um im Atlantik abzuleichen und Jugendformen zu erzielen. Aus den befruchteten Aal-Eiern (Rogen) entwickelt sich zunächst die sog. Weidenblatt-Larve. Diese Larve entwickelt sich in einer Metamorphose

¹ Der Autor ist beim Hauptzollamt Bremen tätig. Der Beitrag stellt seine persönliche Auffassung dar. Er ist zugleich nebenamtlicher Lehrender am BWZ und Lehrbeauftragter für Steuerrecht an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management. Dem Artenschutzrecht ist der Autor seit 1996 verbunden (der studierte Biologe ist in die Zollverwaltung eingetreten und hat seine wissenschaftliche Hausarbeit an der damaligen Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, FB Finanzen in Münster zum Thema der neuen Europäischen Artenschutzverordnung verfasst; das Büchlein ist später von WWF Deutschland/TRAFFIC Europe-Germany veröffentlicht und verteilt worden (6. Aufl. 2020, DOI: [10.5281/zenodo.4054845](https://doi.org/10.5281/zenodo.4054845)). Er hat 25 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des Zoll- und Artenschutzrechts.

² CITES-Homepage, URL: <https://www.cites.org>

³ www.wanderfisch.info, www.wanderfisch.eu, Wikipedia: <https://de.wikipedia.org/wiki/Wanderfisch> und <https://de.wikipedia.org/wiki/Aale>.

zum kleinen, durchsichtigen Jungaal im Atlantik vor der Küste Europas, u.a. Frankreich, Spanien und Portugal – diese Jugendform wird Glasaal genannt. Er ist klein und fast durchsichtig (daher der Name Glasaal).

Abbildung 1:

Lebenszyklus des Europäischen Aals (Quelle: de.Wikipedia.org/wiki/Europäischer_Aal)

(Creative Commons Licence BY-SA: Autor: Salvor Gissurardottir)

Abbildung 2:

Der durchsichtige Glasaal, Jugendform der Aale

(Quelle: https://www.wikiwand.com/en/Freshwater_eel_poaching_and_smuggling)

D. Vorkommen, Gefährdung, Wilderei

Der Europäische Aal kommt in fast allen nicht-verbauten (nicht-gestauten) europäischen Flüssen vor. Er hat eine Verbreitung von Europa über Kleinasien (Türkei) bis nach Nordafrika. In Europa kommt er daher z.B. vor in Portugal, Spanien, Frankreich, Niederlande, Deutschland, Dänemark, Polen, dem Baltikum, Norwegen, Schweden und Finnland, aber auch Irland und UK, Slowenien und dem gesamten Balkan.

Der Europäische Aal ist ein stark genutzter Wirtschaftsfisch.⁴ Auch in anderen Kontinenten kommt der Aal vor, z.B. als Amerikanischer Aal (*Anguilla rostrata*) und Japanischer Aal (*Anguilla japonica*) vor – beide Arten werden ebenso stark wirtschaftlich genutzt, sind aber nicht vom Aussterben bedroht, bzw. in CITES gelistet.

Neben der CITES-(WA-)Listung bleibt der Europäische Aal auf der IUCN-Roten-Liste der stark vom Aussterben gefährdeten Arten (Status: „critically endangered“).⁵

E. Nachfrage in der illegalen Aquakultur in China, Multi-Milliarden-Business

Seit den 2010er Jahren hat sich ein sehr großer illegaler Markt der Beschaffungskriminalität in Europa für die für die Aquakultur in China und den umliegenden Staaten in Südostasien entwickelt, die durch Wildfänge von Glasaalen im Atlantik gespeist wird. Die Daten über Aufgriffe der Polizei und Zollverwaltungen sind veröffentlicht.⁶

Der Kilopreis des Glasaals auf dem Schwarzmarkt beträgt 2.000 Euro⁷ wobei ein KG Glasaale etwa 3.500 Individuen umfasst.⁸

Was sich vom Preis her überschaubar anhört ist in der Summe ein Multi-Milliarden-Business. Nach Angaben von INTERPOL und jährlich vorgelegter Berichte und Analysen von EUROPOL, des UNODC und einiger NGOs betrug allein der Jahresumsatz 2019 mehr als 2,5 Mrd. Euro.⁹ Der Kilopreis in Asien variiert u.a. des stark schwankenden Angebots in Asien, so dass für den Japanischen Aal Kilopreis von bis zu 26.709 Euro und für den Europäischen Aal bis zu 6.250 Euro bezahlt werden.¹⁰

F. Aufgriffe, Entwicklungen und Strafverfolgung

1. Internationale Koordinierung der Strafverfolgung

Das Multi-Milliarden-Euro-Business wird seit Mitte der 2010er Jahre von den internationalen Strafverfolgungsbehörden in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit besser bekämpft. Die Koordinierung der grenzüberschreitenden Strafverfolgung wird dabei von

⁴ Den Stand der Ausbeutung und die Empfehlung zur Nutzung gibt der International Council for the Exploitation of the Sea (ICES), European eel (*Anguilla anguilla*) throughout its natural range, 4.11.2021, URL: <https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2021/2021-ele.2737.nea.pdf>

⁵ <https://www.fishsec.org/2020/08/26/european-eel-remains-critically-endangered-in-latest-iucn-red-list-assessment/>

⁶ Sustainable Eel Group (SEG), Quantifying the illegal trade in European glass eels (*Anguilla anguilla*): Evidences and Indicators, SEG-Report 2018-1-V2, URL: <https://www.sustainableeelgroup.org/wp-content/uploads/2018/02/SEG-Report-2018-1-V1-1.pdf>, SEG, Trafficking Updates, URL: <http://www.sustainableeelgroup.org/trafficking-updates/>, UNODC, World Wildlife Crime Report 2020, Chapter 7: European Glass Eels, URL: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2020/World_Wildlife_Report_2020_9July.pdf und CITES, 69th meeting of the standing committee, Illegal Trade in *Anguilla anguilla*, URL: <https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/69/E-SC69-47-02.pdf>

⁷ EUROPOL, URL: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/over-5-tonnes-of-smuggled-glass-eels-seized-in-europe-year>

⁸ SEG, SEG-Report 2018-1-V2, URL: <https://www.sustainableeelgroup.org/wp-content/uploads/2018/02/SEG-Report-2018-1-V1-1.pdf>

⁹ Diggins, Inside the takedown of Europe's multi-billion pound eel mafia, Wired.co.uk, 18.6.2020, URL: <https://www.wired.co.uk/article/illegal-eel-trade-smuggling>.

¹⁰ SEG, SEG-Report 2018-1-V2, URL: <https://www.sustainableeelgroup.org/wp-content/uploads/2018/02/SEG-Report-2018-1-V1-1.pdf>

INTERPOL und EUROPOL koordiniert. Es gibt aus fischereibiologischer Sicht starke Datenlücken – fehlende Daten über legale und illegale Fischereiaktivitäten vor den Küsten Europas und Afrikas und große Unklarheit, wieviel Glasaal legal und wieviel Glasaal illegal gefangen wird.¹¹

Abbildung 3:

Europäische Erfolge in der Schmuggelbekämpfung von Glasaalen seit 2015 (Verhaftungen sind in rot gekennzeichnet)

(Quelle: <https://www.sustainableeelgroup.org/counter-trafficking-success-is-reflected-by-crash-in-european-glass-eel-supply-into-chinese-eel-aquaculture/>)

2. Aufgriffe der Strafverfolgungsbehörden in Europa

Konzertierte Aktionen der EUROPOL zur Bekämpfung des Glasaal-Schmuggels werden in der Operation LAKE (I-V) gebündelt, die jährlich stattfindet und erstaunliche Ergebnisse erzielt:

Fischerei-Saison 2017-2018: 3.394 KG Glasaale sichergestellt, 53 Verhaftungen.¹²

Fischerei-Saison 2018-2019: 5.789 KG Glasaale sichergestellt, 154 Verhaftungen.¹³

Fischerei-Saison 2019-2020: 2.013 KG Glasaale sichergestellt, 108 Verhaftungen.¹⁴

Fischerei-Saison 2020-2021: 387 KG Glasaale sichergestellt, 52 Verhaftungen.¹⁵

Die internationale Zusammenarbeit und Koordinierung ist dabei sehr beeindruckend.

Alleine im Jahr 2019 wurden durch Europol und der EU Wildlife / CITES Enforcement

¹¹ ICES, European eel (*Anguilla anguilla*) throughout its natural range, 4.11.2021, URL: <https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2021/2021/eel.2737.nea.pdf>

¹² EUROPOL, URL: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/34-tonnes-of-seized-glass-eels-reintroduced-their-natural-habitat>

¹³ EUROPOL, URL: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/over-5-tonnes-of-smuggled-glass-eels-seized-in-europe-year>

¹⁴ EUROPOL, URL: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/most-recent-fishing-season-sees-108-smugglers-arrested-and-over-2-tonnes-of-glass-eels-seized-in-europe>

¹⁵ EUROPOL, URL: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/eels-shipped-air-found-in-operation-lake-v>

Group in zehn Ländern 448 Operationen durchgeführt: in Albanien, Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Nord-Mazedonien, Portugal, Spanien, der Schweiz, Tschechien und Ungarn.¹⁶ Die zeitliche Entwicklung der Aufgriffe, sichergestellten Mengen und Verhaftungen ist in Abbildung 3 dargestellt.

3. Schmuggelwege im Reiseverkehr – Salzwasser im Koffer/Paket/Kofferraum?!

Von besonderem Interesse für die Schmuggelbekämpfung sind die Transportmodalitäten: Glasaaale sind auf den Transport im Salzwasser angewiesen. Dieser ist jedoch im grenzüberschreitenden Warenverkehr ungewöhnlich und kann bei besonderer Aufmerksamkeit und Schulung der überwachenden Zollbehörden und Zollbeamten oftmals verhindert werden.

Verschiedene Szenarien liegen vor, die auf konzertierte Aktionen in der Artenschutz-Verbrechensbekämpfung beruhen und Beschlagnahmen und strafprozessuale Sicherstellungen der Jahre 2010-2021 abbilden (Grundlage aller Darstellungen sind Veröffentlichungen von INTERPOL, EUROPOL, der UNODC und diverser NGOs, wie WWF/TRAFFIC und der wissenschaftlich begleiteten Sustainable Eel Group, SEG, s. Abbildung 3 und Fn. 8):

- Schmuggel im Postpaket, und
- Schmuggel im Reisegepäck/Koffer¹⁷
- Schmuggel im Landstraßenverkehr im Auto/LKW,
- Schmuggel als versteckte Beiladung im Seeverkehr.

Die Schmuggelwege sind dabei detailliert dokumentiert worden (Abbildung 4).

Abbildung 4:

Die Schmuggelwege des Europäischen Glasaaals sind gut dokumentiert und führen nach Südostasien (China und umliegende Staaten) für die Befüllung der dortigen Aquakultur

(Quelle: TRAFFIC, URL: <https://www.traffic.org/news/traffic-warns-of-european-eel-trafficking-surge/>)

4. Verkäufe in China und Südostasien

¹⁶ EUROPOL, URL: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/over-5-tonnes-of-smuggled-glass-eels-seized-in-europe-year>

¹⁷ Diggins, Inside the takedown of Europe's multi-billion pound eel mafia, Wired.co.uk, 18.6.2020, URL: <https://www.wired.co.uk/article/illegal-eel-trade-smuggling>.

Experten und Naturschützer machen regelmäßig Marktuntersuchungen in Südostasien (v.a. in China). Wissenschaftlich veröffentlichte Daten aus Angeboten auf Fischmärkten in Hongkong (China) weisen darauf hin, dass entgegen offiziell veröffentlichter Daten (keine Einfuhr von *A. anguilla* in den Jahren 2018/2019) 45 Prozent aller Aal-Produkte zweifellos Europäischer Aal waren.¹⁸

Diese Aal-Verkäufe kommen auf zwei Wegen zustande:

- a. Direkter (illegaler) Import von Europäischem Aal zum Verkauf und
- b. Indirekter (legaler oder illegaler) Import von Europäischem Glasaal für die Aquakultur, der Aufzucht und dem Verkauf dieser Erzeugnisse.

G. Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen

Der Artenraub von Glasaalen in Europa für die illegale Aquakultur in China ist ein Multi-Million-Dollar-Business. Die Organisierte Kriminalität hat sich auf diese kaum bekannte Schmuggelware konzentriert, die mit mindestens 2.000 Euro pro Kilogramm in Europa durchaus hohe Preise erzielt (in Asien z.T. mehr als 6.000 Euro).

Während die Einfuhr exotischer Tiere und Pflanzen das Hauptaugenmerk des Artenschutzrechts und der Zollverwaltungen der EU ist, bleibt nach diesem Hintergrundpapier haften, dass es bedeutsame Ausnahmen vom Grundsatz gibt:

Den Fang und Handel mit Glasaalen des Europäischen Aals (*Anguilla anguilla*).

Die internationalen Strafverfolgungsbehörden haben durch koordinierte Aktionen seit Mitte der 2010er Jahre erhebliche Erfolge gegen Schmuggelringe erzielen können, die insbesondere von EUROPOL aber auch von NGOs wie WWF (TRAFFIC) und der Sustainable Eel Group dokumentiert werden. Für die Zollbehörden ist erheblich, dass die Schmuggelware nur lebend im Salzwasser nach Südostasien transportiert werden kann – auf dem Landweg, dem Seeweg oder insbesondere auch auf dem Luftweg (Reiseverkehr/Postverkehr). Die Schmuggelvektoren sind überschaubar und kontrollierbar.

Daher sind Aufgriffe möglich und werden u.a. durch die internationale Koordinierung von INTERPOL und EUROPOL regelmäßig gemacht.

Hoffnung macht an dieser Stelle, dass sowohl der illegale Fang gut dokumentiert, der Schmuggelweg bekannt und oft erfolgreich kontrolliert wird – die sichergestellte Schmuggelware lebt und kann von Experten unterstützt in die Natur zurückgeführt werden¹⁹ – diese Glasaale wachsen zu adulten, erwachsenen Aalen heran und erzeugen eigenen Nachwuchs.

¹⁸ Richards/Sheng/Yi/Ying/Ting/Sadovy/Baker, Prevalence of critically endangered European eel (*Anguilla anguilla*) in Hong Kong supermarkets, Science Advances, Vol. 6 No. 10, 4.3.2020, URL: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aay0317>

¹⁹ EUROPOL, URL: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/34-tonnes-of-seized-glass-eels-reintroduced-their-natural-habitat>